

4º do como

norte/nordeste

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Mário Pedrosa:
Modernidade e abstracionismo rumo a Brasília**

(1) KAMIMURA, Rodrigo

(1) Arquiteto e urbanista, doutorando pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da
Universidade de São Paulo – IAU/USP

Av. Trabalhador São-Carlense, 400 – São Carlos/SP, CEP 13566-590, (16) 3373-9312

rodrigokamimura@yahoo.com.br

Eixo temático: narrativas historiográficas

Mário Pedrosa: Modernidade e abstracionismo rumo a Brasília

RESUMO

O trabalho trata de questões presentes na obra do crítico de arte pernambucano Mário Pedrosa, no contexto que vai dos anos 30 aos 50, culminando com a construção de Brasília. Visa investigar de que forma a questão do abstracionismo nas artes comparece nas elaborações do autor, informando sua postura de diferentes maneiras em relação aos domínios da arte (intelectual) e do social. Objetiva-se, assim, contribuir para a discussão acerca da percepção e da sensibilidade em relação ao moderno e suas relações com as questões políticas e sociais que se afirmam paulatinamente naquele momento, partindo-se da premissa de que a obra de Pedrosa constitui um marco teórico da maior importância para as elaborações artísticas – e arquitetônicas – que marcaram parte da produção do século XX no Brasil; e nos informando acerca das condições contemporâneas de produção e fruição desse mesmo repertório, pela crítica e pelo público mais amplo.

PALAVRAS-CHAVE: Abstracionismo. Crítica de arte. Brasília. Arquitetura moderna. Mário Pedrosa.

ABSTRACT

The paper analyses questions concerning the work of Brazilian critic of art Mário Pedrosa, in the context of 1930s until 1950s, having the construction of Brasília in 1960 as an apex. It intends to inquire the way questions related to the Abstractionism is presented in the author's statements, informing his position in different ways in relation to the domains of art (intellectual) and of society. The aim of this work is to contribute to the discussion concerning the perception and the sensibility in relation to the modern and its bounds with the social and political questions that take place in that period, beginning from the hypothesis that Pedrosa's oeuvre constitute a very important theoretic mark to the artistic – and architectonic – elaborations which took place in part of the 20th century production in Brazil; and informing us about contemporary conditions of production and consumption of that repertory, by the critic and also by the public in the wider sense.

KEY WORDS: Abstract Art. Art Criticism. Brasília. Modern Architecture. Mário Pedrosa.

Introdução

O objetivo deste trabalho é compreender de que forma o crítico de arte pernambucano Mário Pedrosa empreendeu a sua “batalha” pela arte abstrata (ou “abstracionista”) nos anos 40, mas principalmente nos 50, no Brasil, e como tais questões se desenvolvem em suas considerações sobre a nova capital federal que viria a ser inaugurada em 1960: Brasília.

Partindo de um rápido panorama acerca do posicionamento de Pedrosa em relação à situação da arte nos anos 30 e 40 (principalmente naquilo que se refere aos seus vínculos com o engajamento social), e passando pela adesão mais convicta do crítico à arte “abstrata” a partir dos 40 e 50, procuramos indagar o *porquê* de tal adesão, frente às polêmicas surgidas no segundo pós-guerra e prementes no meio intelectual, e cujo debate mais acalorado se deu em torno da disputa entre o *realismo* e o *abstracionismo* nas artes.

Para tanto, levantamos algumas questões acerca da situação histórico-cultural daquele momento, abarcando relações políticas e diplomáticas significativas em curso e que viriam a ser fundamentais para a configuração de um sistema das artes a partir da fundação dos Museus e das Bienais de Arte, em São Paulo e no Rio de Janeiro, entre 1947 e 1951. Buscamos também expor de que forma Pedrosa entendia o papel da arte como manifestação *espiritual* frente à *realidade social*, e de que maneira o crítico avaliava esta dualidade ao longo do percurso referido, obtendo para a mesma diferentes respostas. Logo após, resgatamos alguns aspectos referentes ao seu parecer sobre a construção da nova capital, seus impasses políticos e discursivos, e a forma como advoga a questão da “síntese das artes” como construção coletiva e emancipadora, e que deveria guiar todo o processo em curso. Por fim, lançamos algumas considerações sobre a dualidade implícita nesta mesma relação entre forma artística “superestrutural” e coletividade social, bem como sobre os problemas que se afirmam tendo em vista a situação econômica e política do país naquele momento.

A “batalha da abstração” – ao menos aquela empreendida pelo crítico – conheceu o seu apogeu e fim com a construção de Brasília, bem como com as redefinições político-culturais que se processaram – aqui e lá fora – a partir da década de 1960. No que se refere à arquitetura, os exemplares dessa produção permaneceram, ora edificadas em meio à cidade contemporânea (no caso dos sobreviventes), ora informando o terreno cultural através de seus registros (no caso dos demolidos ou não construídos), interrogando-nos de forma não pouco complexa. Ao levantarmos a questão da sensibilidade estética em relação ao moderno, estes problemas podem nos auxiliar a compreender de que forma este ideário pôde ou não ser associado às premissas de emancipação, individual e coletiva, tal como estas compareceram nos escritos de Mário Pedrosa.

Da abstração e suas críticas

Naqueles anos de 1950, [...] Mário Pedrosa dava a impressão de estar dividido diante das várias posições em torno da função social da nova construção. [...] em matéria de arquitetura Mário Pedrosa ora censurava a despreocupação social das obras, ora realçava e se interessava apenas pela sua dimensão estética. Incoerência? Falso dilema? (ARANTES, 2004, p. 139)

Em meados da década de 1950, o abstracionismo nas artes plásticas ou na arquitetura não era, de fato, uma unanimidade. Nos círculos intelectuais e nas revistas que se organizavam era premente a discussão que se levantava sobre o papel da cultura nacional e as suas relações com a sociedade. Some-se a isso o clima de abertura acerca de tais debates proveniente da retomada democrática pós-1945 com o fim do Estado Novo e da primeira era Vargas. Já em fins dos anos 40, havia efervescência nas artes dos grandes centros (Rio de Janeiro e São Paulo), sendo que na capital paulista fortes polêmicas viriam a ser levantadas, acerca da fundação do Museu de Arte Moderna (MAM-SP) e do Museu de Arte de São Paulo (MASP), e da organização, já para os anos seguintes, das Bienais de Arte, iniciadas em 1951.

O teor da polêmica era, em sua essência, a disputa entre o realismo e o abstracionismo nas artes. Aqueles eram os anos de início da chamada “Guerra Fria”, e começava a delinear-se uma polaridade entre o “imperialismo” da arte abstrata – que se encontrava em seu auge nos Estados Unidos – e o Realismo Socialista, estética declarada como oficial pelo Partido Comunista na União Soviética. Se, por um lado, “abstratos” consideravam esgotados os papéis da figuração e do conteúdo narrativo das obras, “realistas” apontavam o caráter ideológico, colonizador e elitista da abstração. Conforme apontado por Amaral (2003, p. 229-230), revistas como *Fundamentos* (São Paulo), *Horizonte* (Porto Alegre) e *Joaquim* (Curitiba) contribuíram para acender a polêmica, mantendo posições bastante específicas sobre o tema já desde pelo menos 1948.

[A revista] Fundamentos, de São Paulo, seria o periódico veiculador dessas polêmicas, como Horizonte, de Porto Alegre, após o início de sua publicação em 1950, além de Joaquim, em Curitiba. Mas é a partir de 1948 que os artistas politizados começam a expor sistematicamente suas posições nessa direção. Na verdade, a defesa do realismo versus abstracionismo é um reflexo da luta dos artistas comprometidos em confronto com a implantação das bienais, ou seja, reflete a rejeição, por parte de um grupo de artistas, contra a descaracterização da arte através de injeções de informações externas. Em suma: é a emergência, no plano artístico, de duas posturas em permanente combate ou alternância de preponderância, em nosso século na América Latina, a do nacionalismo versus internacionalismo. (AMARAL, 2003, p. 229-230)

O dilema parecia oscilar entre dois pólos: “atualizar-se” artisticamente, recapitulando o heroísmo da Semana de 22, aderindo aos ensinamentos da *Art Concret* de Theo van Doesburg e do racionalismo de Max Bill, e apostar na relevância do abstracionismo geométrico que dava como superado o papel documental e a figuração na arte; *ou* reconhecer problemas culturais e sociais ainda latentes em um país de capitalismo “periférico”, onde o conteúdo narrativo, ou, ao menos, indícios de uma certa figuração pudessem ainda constituir-se como elementos de forte ligação com as massas, afastando-se do elitismo da alta cultura europeia, e buscando retomar motivos nacionais e da cultura popular. Ao primeiro pólo, conforme apontado acima por Aracy Amaral, atribuía-se um internacionalismo cujas reais intenções seriam a de “colonizar” o país com as tendências vanguardistas externas; ao segundo, advogava-se um caráter redentor e de possível formação de uma cultura autóctone e livre das amarras imperialistas.

A arquitetura não permaneceu fora deste debate. Ainda seguindo os rastros da revista gaúcha *Horizonte*, Aracy Amaral (2003, p. 279-282) aponta as polêmicas suscitadas por Demétrio Ribeiro, Edgar Graeff e Nelson de Souza naquela revista. De forte teor questionador, os artigos veiculados por estes autores entre 1951 e 1952 mostravam-se combativos em relação aos rumos tomados pela arquitetura moderna brasileira – a mesma cujo prodígio, nas palavras empregadas por Siegfried Giedion alguns anos mais tarde, florescia “como uma planta tropical” (GIEDION, 2003, p. 156). Os três autores compartilhavam da visão de que a arquitetura moderna brasileira, de forte veio internacionalista, não se atentava às necessidades populares que se afirmavam de forma cada vez mais grave nas cidades; ao contrário, serviam para alimentar a contínua revolução do gosto das classes dominantes. Ribeiro aponta a necessidade de uma elaboração estética mais próxima do reconhecimento popular; Graeff indaga-se sobre qual seria aquela cultura popular propriamente dita, e que pudesse ser reconhecida a partir da arquitetura; Souza advoga uma arquitetura e uma revolução técnica e estética que possa ser empreendida de forma autônoma pelo próprio povo. De qualquer forma, a influência corbusiana e a estética elitista e abstrata das realizações desenvolvidas até então – particularmente as de Niemeyer – eram objeto de severas críticas ¹.

Também o arquiteto Vilanova Artigas movimentava tais polêmicas, desta vez a partir da revista *Fundamentos*, de São Paulo. Em artigo intitulado “Le Corbusier e o imperialismo”, de 1951, ataca o livro *Le Modulor*, de autoria do arquiteto franco-suíço e o seu pretense sistema de medidas e padronização universal que visavam unificar os processos de fabricação industrial em todos os países, facilitando a penetração em todos os domínios do “imperialismo ianque”. Mas é no ano seguinte (1952), em “Os caminhos da arquitetura

¹ RIBEIRO, Demétrio. Sobre arquitetura brasileira. *Horizonte*, Porto Alegre, n. 5, p. 145, mai. 1951. GRAEFF, Edgar. Sobre arquitetura. *Horizonte*, Porto Alegre, n. 6, p. 170-171, jun. 1951. SOUZA, Nelson de. Sobre arquitetura. *Horizonte*, Porto Alegre, n. 7, p. 207-208, jul. 1951. Todos citados em: AMARAL, 2003.

moderna”, onde Artigas vai mais além e questiona o desenvolvimento mesmo desta última como pura ideologia da classe dominante, alertando para as intrincadas redes de relações políticas estabelecidas através de empresários, governos e instituições culturais, cujo único fim seria a colonização de novos mercados. Nelson Rockefeller, Assis Chateaubriand e Francisco Matarazzo são os “barões” apontados. Le Corbusier e Frank Lloyd Wright os arquitetos da dominação, “Apolo e Dionísio” fazendo urbanismo.

Da participação do Brasil na guerra contra o nazismo, aproveitou-se o imperialismo americano para aprofundar suas raízes em nossa pátria. Missões culturais de toda a sorte aqui vieram para encobrir as primeiras manobras de rapinagem. Descobriram a Arquitetura Moderna Brasileira, que passou a ser a habilidade que punha culturalmente o Brasil em igualdade de condições, “ombro a ombro”, com os mais cultos povos do mundo, os ianques inclusive! Uma igualdade, digamos de passagem, semelhante àquela dada aos negociantes brasileiros que também passaram a poder, se quisessem, fundar Companhias de Aviação dentro dos EUA (ARTIGAS, 2004b, p. 78).

Tal polêmica, se por um momento parecia não vislumbrar resolução, viria a ser profundamente influenciada pelas relações políticas e econômicas em curso naquele momento. A grande acusação por parte de “realistas” em direção aos “abstratos” era o entendimento do abstracionismo como “tendência” artística importada que, ao invés de sugerir atualização representava, na verdade, dominação cultural.

Por uma mudança de sensibilidade

Talvez se possa datar de 1944 – justamente dez anos depois da conferência inaugural sobre Käthe Kollwitz – a total conversão de Mário Pedrosa à causa da arte moderna, em particular na sua forma mais radical, a da arte abstrata. (ARANTES, 2004, p. 53)

E sem dúvida, Mário Pedrosa foi um dos grandes defensores da causa da abstração nos anos 50. Poderia se dizer que esta foi sua grande luta naquele período, que iria culminar com o projeto para Brasília e a sua inauguração em 1960. Não devemos deixar de observar, no entanto, o seu cuidado especialmente crítico em relação ao assunto – nunca uma adesão totalmente descabida –, mas sim uma aposta em um caminho ainda arenoso que, àquela altura, parecia revelar um mar de possibilidades em relação ao papel da arte como uma esfera portadora de certa autonomia em relação à sociedade que, no entanto, graças ao seu caráter educador e modificador da percepção, poderia guiar o homem comum por caminhos na busca de sua emancipação.

A mudança de postura é evidente: nos anos 30, Pedrosa chamava a atenção para a obra da gravurista alemã Käthe Kollwitz, por seu forte conteúdo social. As gravuras de Kollwitz, retratando as classes oprimidas do final do século XIX e início do XX, a figura humana, da mulher, e de outros sujeitos cujo potencial revolucionário incomodava a burguesia, estavam

relacionadas ao conceito de *classe*. Para o autor, o fato de tal arte ser frequentemente acusada de “tendenciosa” não retirava o seu mérito; ao contrário, esta era uma etapa da cultura necessária naquele momento para colocar de forma cada vez mais evidente a luta de classes. Seria ainda um momento da arte “transitório e utilitário”, ou seja, funcional para a luta do proletariado: “a arte social hoje em dia não é, de fato, um passatempo delicioso: é uma arma” (PEDROSA, 1995b, p. 56).

Isso em 1933. Mas, no ano seguinte, o pensamento de Pedrosa começa a se guiar por outros caminhos. Em artigo intitulado “Impressões de Portinari”, Pedrosa inaugura o seu estudo acerca da obra de um dos maiores nomes brasileiros naquilo que poderíamos chamar de “a preocupação social” na arte. Pedrosa continua a manter a sua atenção sobre a obra de Portinari ao longo da década que se segue, sendo que ambos (crítico e artista) são influenciados por suas experiências em solo norteamericano nos anos 30-40. Mas, se em relação à obra de Kollwitz ainda permanecia válida a análise de sua *tendência* como sendo aquela direcionada a uma crítica política através da arte – no caso, a gravura –, no que se refere ao muralista brasileiro o discurso muda de tom. O que apreende o olhar de Pedrosa em relação à obra de Portinari agora – e que teria faltado em sua primeira fase como artista – é “a realidade ponderável, concreta, da matéria” (PEDROSA, 1998, p. 157). O olhar crítico desloca-se do envolvimento da arte com a crítica social em direção a uma análise mais minuciosa da “materialidade” das formas, que posteriormente – isso já nos anos 50 – vai adquirindo contornos cada vez mais abstratos, metafísicos, sugerindo uma preponderância maior da significação e da afetividade daquelas mesmas formas que guiariam a novas formas de percepção pelo homem.

A experiência do exílio (1937-1945), principalmente nos Estados Unidos ², influenciou profundamente Mário Pedrosa em relação aos seus futuros julgamentos sobre a arte abstrata; especialmente no que se refere ao contato com a obra do escultor Alexander Calder, sobre a qual Pedrosa escreverá a partir de 1944. Nela, Pedrosa reconhecerá um caráter e uma dinâmica “cósmicas”, um sentido de reordenação do mundo objetivo através da ação subjetiva, ou, ainda nas palavras de Otilia Arantes (2004, p. 70), “um acordo entre a consciência e o mundo”.

Esse momento de contato com a cultura abstracionista norteamericana foi, sem dúvida, fundamental para as formulações que Pedrosa viria a desenvolver nos anos 50 – concebidas, no entanto, a partir de uma matriz ainda mais radical: a do abstracionismo geométrico, que no Brasil viria a alcançar grande vigor com o movimento concretista naquela década. Assim, embora sempre realizada a partir de um olhar atento e crítico, a adesão de Pedrosa à arte abstrata o levou a advogar a favor desta em detrimento dos

² Durante este período, Mário Pedrosa também esteve exilado França. Cf. PEDROSA; AMARAL, 1975, p. 312.

“realismos” ou da figuração que haviam se configurado como uma grande “tradição” “moderna” (a despeito das contradições implícitas neste binômio) a partir da Semana de 22 e dos heroicos anos vinte. Ao referir-se a uma exposição itinerante de arte brasileira realizada em Viena, em 1959, abordou as conquistas dos novos artistas abstratos a partir de sua contraposição em relação ao figurativismo considerado decadente, e à absorção deste último por um público pouco “esclarecido”:

A nitidez, a lógica das novas estruturas, a descoberta súbita, reveladora, da beleza das formas ortogônicas que ensandeceram Mondrian (“a sublime beleza da linha reta não encontrada na natureza”) como a invenção da perspectiva torrou os miolos de Uccello, num intervalo de cinco séculos, a pureza, enfim, do novo vocabulário, surgiam àqueles artistas como o antídoto às deliquescências românticas ou folclóricas, falsamente ingênuas, a um figurativismo banalizado nos temas e nas formas usadas de um elenco exausto, destinado a contentar uma magra clientela de burgueses ou pequeno-burgueses provincianos. (PEDROSA, 1995a, p. 265)

Para realizar esta manobra, não era suficiente apenas a adesão de artistas e críticos à causa: era necessária toda uma mobilização institucional, capaz não só de demonstrar uma mudança de sensibilidade em curso naquele momento, mas também de difundi-la entre um público mais amplo. Nesse sentido, o recurso das Bienais de Arte se constituía como uma arena onde tal batalha poderia ser travada. E a presença da figura de Pedrosa ao redor das mesmas não se mostrou menos ativa. Quase vinte anos depois, ao recobrar as primeiras edições daquele evento, o crítico provoca:

E logo às primeiras bienais dá-se a vitória do abstracionismo sobre o velho figurativismo e por todo o país, apesar de algumas resistências regionais aqui e acolá. [...] Os velhos maestros consagrados resmungam (sobretudo Segall), mas não são ouvidos. E aqui não há como parar sobre esse fenômeno insólito que se deu na Argentina e no Brasil e, por ricochete, em outros países da América do Sul, em contraste com a atualidade artística da Europa, dos Estados Unidos e do Japão. Referimo-nos à forma mais severa e duradoura que tomou o abstracionismo: a geométrica, logo a desembocar no concretismo e ulteriormente no “neococoncretismo”. (PEDROSA, 1995a, p. 256)

A aspiração de Mário Pedrosa era de que tudo isso levasse à “sadia mudança de sensibilidade” nas artes (PEDROSA, 1995a, p. 263), para que então a partir daí se pudesse repensar as relações do sujeito com o mundo moderno. Acreditava que estas rupturas fossem, sim, imanentes à esfera superestrutural, mas podendo também indicar caminhos para se incidir diretamente sobre “uma sociedade de persistentes ressaibos paternalistas”, tanto “nas relações sociais como nas relações de produção”. A arte, nesse sentido, possuía uma missão cultural e política de reeducação do sensível e do olhar, sendo que a forte

característica *construtiva* presente na arte abstrata e no abstracionismo parecia apontar caminhos nesse sentido.

Brasília: da “civilização-oásis” à “forma vernacular complexa”, um longo caminho

[...] se Mário Pedrosa sempre se mostrou partidário de uma arte independente, nem sempre interpretou essa independência da mesma maneira, variando sua avaliação, em grande parte, de acordo com o contexto e as mudanças históricas. (ARANTES, 2004, p. 29-30)

Se Mário Pedrosa, em textos como “Reflexões em torno da nova capital”, “Nuvens sobre Brasília”, “Brasília, a cidade nova”, e dentre outros do fim dos anos 50, por vezes mostrou-se confiante em relação às novas tarefas a serem enfrentadas pela cultura brasileira, fez também, em vários momentos, sérias ressalvas em relação à forma como se desenrolava todo aquele processo, assim como em relação aos rumos que tomava todo o empreendimento. Manteve um cuidado crítico ao avaliar a todo o tempo o processo de implantação e construção da nova capital, suas articulações e manobras políticas, e a delicada situação social pela qual passava o país naquele momento: um período de “desastres”, “inflação”, “catástrofe financeira” (PEDROSA, 1981b, p. 338-339). Para mobilizar suas considerações em relação ao plano da cidade nova – uma aposta na qual havia depositado boa parte de suas fichas ao longo dos anos precedentes –, recorreu a conceitos notórios, como o de “civilização-oásis”, de Wilhelm Worringer, e o de “forma vernacular complexa”, de Lewis Mumford.

Pedrosa aponta que o historiador da arte alemão Wilhelm Worringer, ao desenvolver seus estudos sobre o antigo Egito, denomina este último o “máximo caso de oásis da história universal”, ou “uma colônia sobre base artificial”: uma civilização praticamente sem história natural que a preceda, e sobre a qual poderia basear-se a sua evolução cultural. Assim, mais do que uma “cultura”, o Egito possuía na verdade uma “civilização”. Sem as raízes que se formam a partir de um crescimento “orgânico” sobre a terra ao longo de uma grande quantidade de tempo (séculos, milênios), fica-se mais aberto ao influxo externo que pode ali florescer, sem maiores obstáculos. Tal seria também, o caso de Brasília.

Pedrosa aponta, em um de seus motes mais famosos, que nós, brasileiros, somos “pela fatalidade mesma de nossa formação, *condenados ao moderno*”; isso porque “nosso passado não é fatal, pois nós o refazemos todos os dias. E bem pouco preside ele ao nosso destino” (PEDROSA, 1981a, p. 347). Seguindo o raciocínio da civilização-oásis, Pedrosa vai mobilizar este instrumental teórico para justificar a modernidade na América. Mas por ora surge a pergunta: até que ponto estariam realmente relacionados *abstracionismo* e

modernidade? Ou seja, justificada a modernidade e a vocação para o “moderno” em solo americano – e por conseguinte, brasileiro –, por que a estas componentes corresponderia necessariamente o “espírito” da arte construtiva em sua modalidade mais radical – o abstracionismo geométrico?

Para realizar essa associação, o autor busca validar a modalidade mais avançada da arte contemporânea como corretamente adequada para o momento histórico brasileiro, reafirmando a vocação moderna por excelência de nosso país, através de uma leitura que vai desde a incorporação da tradição barroca por nossa arquitetura colonial até a atualidade.

Sendo nova, sendo vasta, não havendo no seu solo senão a virgindade do mato e do solo (caso específico nosso, os do lado de cá da banda atlântica meridional), a América se fez com essas transplantações maciças de culturas vindas de fora: que estilo, que forma de arte foi imediatamente transplantada para o Brasil mal descoberto? A última, a mais “moderna” vigorante na Europa – o barroco. E na parte inglesa do norte? O que se viu, ali, foi um renascimento desembocando, sem tardar, no neoclássico. Foram eles, assim, lá em cima, de revival em revival, isto é, de modernismo em modernismo. (PEDROSA, 1981d, p. 304)

Na opinião de Otília Arantes (2004, p. 113), Mário Pedrosa talvez seja o único a afirmar o papel de liderança desempenhado pela arquitetura moderna brasileira perante as outras artes, estando a mesma estreitamente associada à “função catalisadora da Revolução de 30”. E isso se faz em contraposição com o movimento muralista mexicano daquele mesmo período – através do qual se procurou, desde os seus primórdios, retratar a trajetória do povo nativo oprimido pela colonização europeia. E já no caso brasileiro, *tudo teria um caráter importado*, tudo teria vindo de fora: do escravo negro vindo da África, passando pelo colonizador europeu até o próprio Rei, para só depois se miscigenar. E isso não seria algo tão diferente da “linhagem” purista e internacionalizante adotada pelos arquitetos do projeto do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1937. Ainda em “Brasília, a cidade nova” (texto de 1959), o crítico afirma, em relação à fundação da primeira capital brasileira (Salvador) e o momento de Brasília:

[...] e aí estão os ingredientes presentes no solo virgem para a mistura dos sangues e a alquimia racial, hoje, nesta terceira capital em construção, em condições que, afinal de contas, não são tão diferentes daquelas que presidiram à construção da primeira [Salvador] e da segunda [Rio de Janeiro]. (PEDROSA, 1981a, p. 348)

No entanto, a “civilização-oásis” de Worringer se constituiria ainda como uma etapa colonial a ser superada o tão breve quanto possível ³, para que então se passasse à sua antítese, o

³ O que poderia estar relacionado ao “trotskismo” de Mário Pedrosa. Em *Literatura e Revolução*, livro publicado em 1923, Leon Trotsky afirma a necessidade de construção de uma arte revolucionária – no caso, proletária –, como etapa intermediária e transitória para a futura construção de uma cultura socialista “verdadeiramente

habitat, lugar por natureza onde seria possível o desenvolvimento da “forma vernacular complexa” – conceito resgatado a partir do historiador norteamericano Lewis Mumford. Segundo Pedrosa, a frente de colonização rumo a oeste e o ritmo frenético da especulação fundiária, amparados pela “autoridade nacional e centralizadora do Estado, na sua cinzenta uniformidade jurídica”, teriam feito surgir povoados inteiros do dia para a noite, não havendo o tempo necessário para que se decantassem as relações culturais portadoras da organicidade inerente a culturas mais antigas. Isso provocaria um desenraizamento que levaria um longo tempo para se converter em manifestações autênticas, ou “autóctones”. Recorrendo também ao estudo do geógrafo francês Pierre Monbeig, intitulado “*Pionniers et planteurs de São Paulo*”, afirma que nessas regiões “o viajante sente que nada é estável, nada é definitivo e que a economia e o povoamento são solidários da marcha pioneira que avança inexoravelmente em direção ao Oeste, a centenas de quilômetros’. [...] o ‘passado’ atrás deles ainda é fresco”⁴ (PEDROSA, 1981a, p. 348). Ainda estaríamos muito longe da elaboração de uma “mentalidade regional”, e do “respeito da terra que é o próprio dos camponeses” (PEDROSA, 1981a, p. 351).

Este o caminho a ser percorrido na construção da “cidade nova” – Brasília. De oásis, esta deveria passar por um gradativo e cuidadoso processo de construção coletiva edificando uma obra de arte total, para daí então construir a sua cultura autóctone. O caminho da abstração – ou da arte abstrata, ou abstracionismo – seria, para Pedrosa, o mais coerente com aquela vocação moderna brasileira, de um povo que reinventa a sua tradição todos os dias. Nas palavras do próprio Pedrosa: “A síntese das artes será o único corretivo possível ao pessimismo destruidor da arte individualista de nossos dias, de impulsos temperamentais românticos e expressionistas muito em voga” (PEDROSA, 1981a, p. 352-353).

Considerações: por uma síntese, em pleno mundo moderno

Voltemos ao “movimento cósmico” que [para Pedrosa] animaria os móveis de [Alexander] Calder. Um cosmos em pleno mundo moderno, a sua antítese mais acabada? (ARANTES, 2004, p. 71)

Conforme apontado por Otilia Arantes (2004), uma tal confiança desmedida na abstração de forma alguma poderia ser atribuída a toda a obra de Mário Pedrosa. O seu julgamento a este respeito sempre variou segundo diferentes magnitudes e ângulos de abordagem, conforme o contexto histórico, político e social pelo qual se passava. Ainda segundo a autora, a questão que de fato permaneceu no horizonte crítico de Pedrosa durante décadas de crítica de arte – e para a qual viria a obter respostas diversas, era aquela acerca das

humana”, advogando a “completa liberdade de autodeterminação no domínio da arte”. Cf. TROTSKY, 1969, p. 24-26.

⁴ Os trechos da citação entre aspas simples são os de Monbeig, utilizados por Pedrosa.

possibilidades de uma independência tal da arte que ela viesse a revolucionar, pelo “dinamismo próprio das formas” (como teria ocorrido num certo momento com a arte abstrata – ao menos, era o que acreditara), a sensibilidade do sujeito moderno, de modo a fazê-lo compreender e superar as transformações que estariam se processando no mundo. [...] Logo, se Mário Pedrosa sempre se mostrou partidário de uma arte independente, nem sempre interpretou essa independência da mesma maneira, variando a sua avaliação, em grande parte, de acordo com o contexto e as mudanças históricas. (ARANTES, 2004, p. 28-30)

Tal “mudança de sensibilidade” deveria portar consigo um caráter emancipatório para o sujeito em relação ao mundo objetivo, na construção de um todo coletivo. A arte, entendida como domínio de interação entre apreciação sensível e realidade social, não deveria ser absorvida pela coisificação da cidade contemporânea: ao contrário, deveria continuar a ser livre como a atividade do bicho-da-seda, com o seu dom natural de tecelão⁵.

Brasília, naquela década de abstracionismo defendido por Pedrosa, se apresentava, por assim dizer, como a ponta-de-lança, a última esperança de construção dessa obra coletiva, a “cidade nova, síntese das artes”. A arte abstrata, devido ao seu caráter de “construção”, parecia clamar pela participação do público naquela empreitada; esta participação seria o caminho pela busca de sentido perdida no mundo moderno “desencantado”, fragmentado, estilhaçado. Diferentemente daquele distanciamento estético de contemplação inerente à obra de arte tradicional, a experiência da “cidade nova” deveria se configurar como o lugar cósmico de reatamento do sentido do homem com o mundo em que ele vive.

Mas faz-se necessário observar que, a despeito da defesa fervorosa realizada por Pedrosa em relação à arte abstrata, suas considerações sobre Brasília sempre foram acompanhadas de ressalvas, principalmente em relação ao plano político, econômico e de edificação da nova capital: “[...] tem-se a impressão de que não há governo nesta República. Ao lado de seu Ministro, alienado, o Presidente da República é dessas criaturas que não param um instante, consigo mesmo, para pensar” (PEDROSA, 1981b, p. 338). Aqueles eram tempos de “inflação incontrolada”, e “tragédias periódicas, como a das secas, com todo um povo faminto pelas estradas esturricadas”. Pedrosa, de volta da Europa, critica naquele momento (maio de 1958) a atitude dos dirigentes nacionais, interessados somente em inaugurações, “festas, foguetes, fotos, filmes, campanha, uísques”.

Para Pedrosa, a “revolução” que Brasília deveria simbolizar deveria ser edificada pelo próprio povo, criando raízes e descendo às infraestruturas sociais, constituindo-se como uma totalidade capaz de abarcar a vida coletiva e proporcionar o bem-estar social. Para tanto, a “síntese das artes”, simbolizada pelo Plano Piloto de Lúcio Costa – a “vitória de uma

⁵ Cf. PEDROSA, Mário. O “bicho-da-seda” na produção em massa. Texto original de 1967. In: PEDROSA, Mário; ARANTES, Otília (org.). *Política das artes: textos escolhidos I*. São Paulo: EdUSP, 1995, p. 133-138.

ideia”⁶ – parecia-lhe o plano utópico no qual edificar a imagem simbólica de um novo modelo de cidade possível, em um território “condenado ao moderno” por excelência. O que permanece ambíguo é tal confiança na esfera emancipatória e ideal de uma síntese guiada pelas artes e pela vitória das “ideias”, quando confrontadas com as reais circunstâncias de crise e agravantes políticos e econômicos que – conforme nos mostra a história –, não raras vezes têm sido sucedidas por medidas provisórias e de exceção, que rapidamente trataram de colocar de lado aquelas elaborações intelectuais em benefício de governos autoritários. Nesse sentido, vale relembrar a advertência de Mário Pedrosa, realizada naquele mesmo ano de 1958: “[...] nas condições atuais do País, se Brasília parar, as instituições democráticas também pararão. [...] Pare Brasília, e uma ditadura militar se implantará no País” (PEDROSA, 1981b, p. 339).

⁶ Cf. PEDROSA, 1981d, p. 307.

Referências

ALAMBERT, Francisco; CANHÊTE, Polyana. Os museus, a Bienal e as Novas Linguagens. In: GONÇALVES, Lisbeth Rebollo (org.). **Arte brasileira no século XX**. São Paulo: ABCA/MAC-USP/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, p. 145-162.

AMARAL, Aracy A. **Arte para quê?** A preocupação social na arte brasileira 1930-1970: subsídio para uma história social da arte no Brasil. 3ª ed. Publicado originalmente em 1984. São Paulo: Studio Nobel, 2003. 435p.

ARANTES, Otília Beatriz Fiori. **Mário Pedrosa**: itinerário crítico. 2ª ed. Publicado originalmente em 1991. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 192p.

ARTIGAS, Vilanova. Le Corbusier e o imperialismo. Texto original de 1951. In: ARTIGAS, Rosa; LIRA, José Tavares Correia de (orgs.). **Vilanova Artigas**: caminhos da arquitetura. 4ª ed. São Paulo: Cosac & Naify, **2004a**, p. 23-29.

_____. Os caminhos da arquitetura moderna. Texto original de 1952. In: ARTIGAS, Rosa; LIRA, José Tavares Correia de (orgs.). **Vilanova Artigas**: caminhos da arquitetura. 4ª ed. São Paulo: Cosac & Naify, **2004b**, p. 35-50.

GIEDION, Siegfried. O Brasil e a arquitetura contemporânea. Texto original de 1956. In: XAVIER, Alberto (org.). **Depoimento de uma geração**: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003, p. 155-158.

NETO, João Castilho Marques (org.). **Mário Pedrosa e o Brasil**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001. 223p.

PEDROSA, Mário. A bienal de cá para lá. Texto original de 1973. In: PEDROSA, Mário; ARANTES, Otília (org.). **Política das artes**: textos escolhidos I. São Paulo: EdUSP, **1995a**, p. 217-284.

_____. As tendências sociais da arte e Käthe Kollwitz. Texto original de 1933. In: PEDROSA, Mário; ARANTES, Otília (org.). **Política das artes**: textos escolhidos I. São Paulo: EdUSP, **1995b**, p. 35-56.

_____. Brasília, a cidade nova. Texto original de 1959. In: PEDROSA, Mário; AMARAL, Aracy (org.). **Mário Pedrosa**: dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, **1981a**, p. 345-353.

_____. Impressões de Portinari. Texto original de 1934. In: PEDROSA, Mário; ARANTES, Otília (org.). **Acadêmicos e modernos**: textos escolhidos III. São Paulo: EdUSP, 1998, p. 155-161.

_____. Nuvens sobre Brasília. Texto original de 1958. In: PEDROSA, Mário; AMARAL, Aracy (org.). **Mário Pedrosa**: dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, **1981b**, p. 337-339.

_____. Portinari: de Brodóski aos murais de Washington. Texto original de 1942. In: PEDROSA, Mário; AMARAL, Aracy (org.). **Mário Pedrosa**: dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, **1981c**, p. 7-25.

_____. Reflexões em torno da nova capital. Texto original de 1957. In: PEDROSA, Mário; AMARAL, Aracy (org.). **Mário Pedrosa**: dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, **1981d**, p. 303-316.

TROTSKY, Leon. **Literatura e revolução**. Publicado originalmente em 1923. Rio de Janeiro: Zahar, 1969.